

С. М. Шеверя, В. С. Балецький

ОБГРУНТУВАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ МІЖАЛЬВЕОЛЯРНОЇ ВИСОТИ ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ОКЛЮЗІЇ ЯК НЕВІД'ЄМНИХ СКЛАДОВИХ УСПІШНОГО ОРТОПЕДИЧНОГО ЛІКУВАННЯ

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»,
МОН України, м. Ужгород, Україна

Author's Information

ORCID ID: 0000-0003-3702-1369

Summary. Sheverya S. M., Baletsky V. S. **JUSTIFICATION OF DETERMINATION OF INTERALVEOLAR HEIGHT AND CENTRAL OCCLUSION AS INTEGRATED COMPONENTS OF SUCCESSFUL ORTHOPEDIC TREATMENT.** –*State Higher Educational Institution "Uzhgorod National University", Uzhhorod, Ukraine; e-mail: stepan.sheveria@uzhnu.edu.ua*. Today, dental diseases are among the most common diseases of the body, among which secondary adentia, which requires orthopedic treatment, prevails. This is evidenced by a significant percentage of the prevalence of partial and complete adentities, which varies from 70% to 95% in some regions of Ukraine. Among patients with partial and complete edentia, the vast majority have an unfixed interalveolar height. At the same time, the presence of tooth-alveolar elongation, which has a functionally compensatory character and uneven dynamic progression of atrophy processes in the area of the defect and adjacent areas of the tooth row, significantly complicates the possibilities of functional and aesthetic rehabilitation of this group of patients. Therefore, determining the interalveolar height and central occlusion is important for successful orthopedic treatment and obtaining favorable delayed results. **Purpose:** To describe the importance and methods of determining the interalveolar height and central occlusion for the replacement of dentition defects with orthopedic structures. **Materials and methods.** Research materials were the scientific developments of domestic and foreign researchers. In the course of the research, the bibliosemantic method and structural-logical analysis were used. The methodological basis of the research was a systematic approach. **The results.** With partial defects of the dentition, there are changes in the occlusal ratios, the severity of which depends on the number of lost teeth and the localization of the defects. Thus, with the loss of a large number of molars and premolars, stable multiple fissure-tuberos tooth contact disappears and, in fact, the determination of central occlusion becomes problematic. And with the loss of the last pair of antagonistic teeth, in addition, the fixed interalveolar (occlusal) height is lost. Therefore, the key initial stage in the manufacture of orthopedic structures and the replacement of dental defects is the correct determination and fixation of the ratio of the jaws, which in the future will ensure the full functional integrity of the maxillofacial apparatus. **Conclusions.** At the initial stage of manufacturing any orthopedic structure to replace a tooth row defect, working models must be installed in the occluder or articulator in a certain ratio. This position is the central occlusion (with the preservation of a sufficient number of teeth) or the central relationship of the jaws (with the loss of a significant number of antagonistic teeth or complete adentia). These positions are initial and final for any chewing movements, and therefore only they ensure the possibility of correctly designing the occlusal surface of the structures to ensure the functional activity of the dentition.

Key words: interalveolar height, central occlusion, adentia, dentition, orthopedic construction.

Реферат. Шеверя С. М., Балецький В. С. **ОБГРУНТУВАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ МІЖАЛЬВЕОЛЯРНОЇ ВИСОТИ ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ОКЛЮЗІЇ ЯК НЕВІД'ЄМНИХ СКЛАДОВИХ УСПІШНОГО ОРТОПЕДИЧНОГО ЛІКУВАННЯ.** На сьогоднішній день стоматологічні захворювання належать до найпоширеніших захворювань організму, серед яких превалює вторинна адентія, яка потребує ортопедичного лікування. Про це свідчить значний відсоток поширеності часткових та повних адентій, який в окремих регіонах України коливається від 70% до 95%. Серед пацієнтів із частковою та повною адентіями переважна більшість мають нефіксовану міжальвеолярну висоту. При цьому наявність зубо-альвеолярного видовження, яке має функціонально компенсаційний характер та нерівномірне динамічне прогресування процесів атрофії в області дефекту та суміжних ділянок зубного ряду значно ускладнює можливості функціонально-естетичної реабілітації цієї групи пацієнтів. Тому питання визначення міжальвеолярної висоти та центральної оклюзії має важливе значення для проведення успішного ортопедичного лікування та отримання сприятливих відстрочених результатів. Мета роботи. Описати значимість та методи визначення міжальвеолярної висоти та центральної оклюзії для заміщення дефектів зубних рядів ортопедичними конструкціями. Матеріали і методи. Матеріалами дослідження стали наукові розробки вітчизняних та закордонних дослідників. В ході дослідження використано бібліосемантичний метод та структурно-логічний аналіз. Методичною основою дослідження став системний підхід. Результати. При часткових дефектах зубних рядів виникають зміни оклюзійних співвідношень, вираженість яких залежить від кількості втрачених зубів та локалізації дефектів. До прикладу: при втраті великої кількості молярів і премолярів зникає стійкий множинний фісурно-горбковий контакт зубів і, фактично, визначення центральної оклюзії стає проблематичним. А при втраті останньої пари зубів-антагоністів, крім того, втрачається фіксована міжальвеолярна (оклюзійна) висота. Тому ключовим початковим етапом при виготовленні ортопедичних конструкцій та заміщенні дефектів зубних рядів є правильне визначення та фіксація співвідношення щелеп, що в подальшому забезпечить повну функціональну цілісність зубощелепового апарату. Висновки. На початковому етапі виготовлення будь-якої ортопедичної конструкції для заміщення дефекту зубного ряду, робочі моделі необхідно встановити в оклюдатор або артикулятор в певному співвідношенні. Цим положенням і є центральна оклюзія (при збереженні достатньої кількості зубів) або центральне співвідношення щелеп (при втраті значної кількості зубів-антагоністів або повній адентії). Ці положення є початковими та кінцевими для будь-яких жувальних рухів, і тому лише вони забезпечують можливість правильного конструювання оклюзійної поверхні конструкцій для забезпечення функціональної активності зубних рядів.

Ключові слова: міжальвеолярна висота, центральна оклюзія, адентія, зубний ряд, ортопедична конструкція.

Вступ та обґрунтування клінічних досліджень. При частковій та повній втраті зубів положення нижньої щелепи має велике практичне значення, тому що є вихідним для визначення і встановлення висоти центрального співвідношення щелеп. Положення фізіологічного спокою нижньої щелепи визначається м'язовим тонусом, міостатичним рефлексом і пасивними силами, що утримують нижню щелепу в просторі, а також еластичністю та пружністю покривних тканин.

Стан спокою нижньої щелепи можна визначити як таке її положення стосовно верхньої, при якому всі м'язи, що піднімають та опускають нижню щелепу, знаходяться в стані мінімальної й рівноважної тонічної напруги. У зв'язку з цим, визначення центральної оклюзії – важливий етап у протезуванні пацієнтів.

Мета роботи. Описати значимість та методи визначення міжальвеолярної висоти та центральної оклюзії для заміщення дефектів зубних рядів ортопедичними конструкціями.

Результати та їх обговорення. Висота прикусу – один із важливих параметрів, який є актуальним у плануванні ортодонтичної корекції та ортопедичної реабілітації пацієнтів, тісно пов'язаний із функціональним станом жувального апарату. При цьому зменшення висоти прикусу в пацієнта призводить до появи негативних наслідків: погіршення естетики

обличчя, зміни оклюзійних і нейром'язових співвідношень, нерідко стає причиною виникнення дисфункцій скронево-нижньощелепного суглобу. Тому питання стосовно пошуку оптимальної висоти прикусу й методи її визначення досі залишається дискусійним серед лікарів-стоматологів [5].

Міжальвеолярна (оклюзійна) висота – це вертикальна відстань між вершинами альвеолярних гребенів верхньої та нижньої щелеп, яка забезпечує гармонійні співвідношення верхнього, середнього та нижнього відділів обличчя і зручне положення для жувальних м'язів та скронево-нижньощелепного суглоба. В осіб дорослого віку оклюзійна висота утримується впродовж життя зубами-антагоністами (фіксована міжальвеолярна висота), і може зменшуватись при підвищеному стиранні твердих тканин зубів, втраті бічних зубів та зубощелепних деформаціях. При цьому зменшується і висота нижньої третини обличчя. При втраті останньої пари зубів-антагоністів міжальвеолярна висота стає нефіксованою.

Центральна оклюзія – це вид змикання зубних рядів, при якому наявні максимально множинні фісурно-горбкові контакти зубних рядів, коли суглобові голівки знаходяться в центрі суглобових ямок, жувальні м'язи одночасно та рівномірно скорочені.

У свою чергу, центральне співвідношення щелеп – розташування щелеп у трьох взаємоперпендикулярних площинах, при якому суглобові голівки знаходяться у верхньо-задньому положенні в суглобових ямках, з якого нижня щелепа може вільно здійснювати обертальні рухи навколо термінальної шарнірної осі, яка проходить через суглобові голівки [4].

Центральне співвідношення щелеп є власне тим положенням, з якого починаються і в якому закінчуються всі артикуляційні рухи, і тому воно може бути використане для конструювання оклюзії в протезах при втраті множинного контакту зубів (ЦО). Виходячи з цього, в залежності від протяжності дефекту зубного ряду та його локалізації, Бетельман А.І. виділив 4 групи дефектів зубних рядів.

Перша група: зубні ряди, в яких збереглося по кілька пар антагоністів з трьох сторін зубного ряду (у фронтальній ділянці та обох бічних відділах). Як правило, така клінічна картина спостерігається при малих включених дефектах. В цьому випадку ще збережений множинний контакт зубів, тобто ЦО, тому лікар фіксує положення центральної оклюзії, використовуючи оклюзійні блоки з гіпсу або силікону. Ця маніпуляція проводиться на тому ж етапі, що і отримання робочих відбитків.

Друга група: зубні ряди, в яких пари антагоністів збереглися менше, ніж з трьох сторін зубних рядів (тобто, з однієї або з двох), що характерно при наявності середніх та великих включених дефектів, а особливо – дистально необмежених. В цій ситуації, через втрату великої кількості зубів, відсутні множинні оклюзійні контакти (тобто центральна оклюзія), але міжальвеолярна висота ще утримується наявними антагоністами. При даній клінічній ситуації лікар має визначити положення центрального співвідношення щелеп, яке може зафіксувати оклюзійними блоками або прикусними валиками [7].

Третя група: серед зубів, що залишились, немає жодної пари антагоністів, при цьому міжальвеолярна (оклюзійна) висота стає нефіксованою. У даному випадку лікар має визначити міжальвеолярну (оклюзійну) висоту та центральне співвідношення щелеп, для фіксації яких використовують тільки прикусні валики.

Четверта група: повна адентія. При такій клінічній картині визначають протетичну площину (тобто рівень розташування оклюзійної поверхні штучних зубних рядів), оклюзійну висоту та ЦС щелеп. Після чого проводять фіксацію ЦС на рівні визначеної оклюзійної висоти за допомогою прикусних валиків.

На сьогоднішній день існує безліч методів для визначення центрального співвідношення щелеп, зокрема: [1].

- анатомічний, який ґрунтується на визначенні правильної конфігурації нижньої третини обличчя;

- антропометричний: базується на вивченні пропорційності частин людського тіла за принципом «золотого перетину». Золотий перетин – це співвідношення між цілим і окремими його частинами, щоб велика частина була середньою пропорційною між цілим і меншою частиною;

- анатоμο-фізіологічний: керуються анатомічними ознаками обличчя, конфігурацією його м'яких тканин, станом відносного фізіологічного спокою жувальної мускулатури. Початковою висотою при цьому є висота нижньої третини обличчя при положенні нижньої щелепи у відносному фізіологічному спокої, яка більша, в середньому, на 2 мм від висоти ЦО. Визначення висоти відносного фізіологічного спокою проводиться за допомогою розмовної проби.

Одним із морфометричних методів оцінки дентоальвеолярної висоти є розрахунок за індексом Шимбачі. Індекс Шимбачі (LVІіндекс) дозволяє на основі ширини верхнього центрального різця розрахувати «ідеальну» висоту прикусу.

LVІ-відстань – це лінія, проведена від зеніту (найвища точка ясенного краю) верхнього різця до зеніту (найнижча точка ясенного краю) нижнього різця за умови здорових тканин пародонта. Цей метод використовується здебільшого в ортопедичній практиці та при реставрації передніх зубів для забезпечення максимальної естетики посмішки й визначення оптимальної висоти прикусу.

В основі методу лежить принцип "золотої пропорції", яка, як відомо, простежується в співвідношенні різних частин людського тіла, у тому числі й великої кількості дентальних параметрів, таких як, наприклад, співвідношення ширини й довжини коронок різців. За допомогою даного методу спочатку визначають ширину верхнього центрального різця, далі, за золотою пропорцією, розраховують ідеальну довжину його коронки, що забезпечить максимальну естетичність і гармонійність посмішки. Наступним етапом за таблицею Шимбачі визначають "ідеальну" висоту прикусу (міжальвеолярну висоту), яка повинна бути в пацієнта [8].

Під час визначення окремих елементів центральної оклюзії (протетичної площини, висоти прикусу і центрального співвідношення щелеп) при недотриманні необхідних правил можуть бути допущені помилки. Зокрема, відсутність суворої рівнобіжності протетичної площини горизонтальним лініям ускладнює створення оклюзійних кривих штучних зубів, порушує артикуляцію, рівномірність контактів між зубними рядами і функцію жування [3].

При визначенні висоти прикусу дуже часто можна зіткнутися з неправильним визначенням висоти нижнього відділу обличчя (завищення або заниження прикусу). При завищеному прикусі вираз обличчя хворого буде дещо здивованим, носогубні і підборідні складки згладжені, при розмовній пробі можна почути "стукіт" зубів, а також – відсутність просвіту (2-3мм) у стані фізіологічного спокою нижньої щелепи.

Висновки. Міжальвеолярна висота та центральна оклюзія (при збереженні достатньої кількості зубів) або центральне співвідношення щелеп (при втраті значної кількості зубів-антагоністів або повній адентії) – це положення, які є початковими та кінцевими для будь-яких жувальних рухів, і тому лише вони забезпечують можливість правильного конструювання оклюзійної поверхні конструкцій для забезпечення цілісного відновлення функціональної активності зубощелепового апарату. А в разі їх неадекватного визначення може виникати ряд ускладнень, які призведуть до небажаних результатів. Тому ці показники необхідно визначати із високою точністю задля отримання позитивних відстрочених результатів при проведенні ортопедичних маніпуляцій.

Література

1. Бокоч А.В., Накашідзе Г.Н. [Комплексна естетична реабілітація пацієнта із легкою формою ортодонтичної патології у фронтальній ділянці](#). *Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології*. 2021. С. 36-39.
2. Германчук С.М., Біда В.І. Результати клінічного дослідження осіб з частковою втратою зубів при захворюваннях тканин пародонта. *Вісник проблем біології і медицини*. 2019. №1,2(149). С. 346-350.
3. Дворник В.М. Стандартні помилки, що виникають при визначенні центральної оклюзії. Полтавський державний медичний університет. Методичні розробки. 2004. С.25 – 32.

4. Дмитренко І.А., Ожоган З.Р. Особливості стану зубо-щелепної системи у хворих із середніми і великими дефектами зубних рядів. *Український стоматологічний альманах*. 2014. №4. С. 27–31.
5. Костенко Є.Я., Кенюк А.Т., Білищук Л.М., Новак Д.М., Цоцко Ю.В. Клініко-експериментальне обґрунтування ефективності застосування різних методів визначення міжальвелярної висоти. *Сучасна стоматологія*. 2013. 2. С.86 – 89.
6. Семенов Є.І., Сенніков О.М., Сеннікова Г.М., Лабунець В.А., Дієва Т.В. Порівняльна характеристика дефектів зубних рядів та обсягу імплантологічної допомоги у молодого населення України. *Вісник стоматології*. 2022. №119(2). С. 60-65.
7. Quartarone A., Rizzo V., Morgante F. Clinical features of dystonia: a pathophysiological revisitation. *Curr. Opin. Neurol.* 2008, №21 (4). P. 484–90.
8. Wild E.J., Tabrizi S.J. The differential diagnosis of chorea. *Pract. Neurol.* 2007. №7 (6). P. 360–73.

References

1. Bokoch, A.V., & Nakashidze, G.N. (2021). Kompleksna estetychna rehabilitacija pacijenta iz legkoju formoju ortodontychnoi' patologii' u frontal'nij diljanci.. [Comprehensive aesthetic rehabilitation of a patient with a mild form of orthodontic pathology in the frontal region]. Aktual'ni pytannja suchasnoi' naukovy-praktychnoi' stomatologii' – *Current issues of modern scientific and practical dentistry*, 36-39 [in Ukrainian]
2. Germanchuk, S.M., & Bida, V.I. (2019). Rezultaty klinichnogo doslidzhennja osib z chastkovoju vtratoju zubiv pry zahvorjuvannjah tkanyn parodonta [Results of a clinical study of individuals with partial tooth loss in periodontal tissue diseases]. *Visnyk problem biologii' i medycyny – Bulletin of problems of biology and medicine*, 1,2(149), 346-350 [in Ukrainian]
3. Dvornyk, V.M. (2004). *Standartni pomylyky, shho vynykajut' pry vyznachenni central'noi' okljuzii'* [Standard errors that occur when determining Central occlusion]. Poltavsk'kyj derzhavnyj medychnyj universytet. Metodychni rozrobky, 25 – 32 [in Ukrainian]
4. Dmytrenko, I.A., & Ozhogan, Z.R. (2014). Osoblyvosti stanu zubo-shhelepnoi' systemy u hvoryh iz serednimy i velykymy defektamy zubnyh rjadiv [Features of the state of the maxillary system in patients with medium and large defects of the dentition]. *Ukrai'ns'kyj stomatologichnyj al'manah – Ukrainian dental Almanac.*, 4, 27–31 [in Ukrainian]
5. Kostenko, Je.Ja., Kenjuk, A.T., Bilyshhuk, L.M., Novak, D.M., & Cocco Ju.V. (2013). Kliniko-eksperymental'ne obgruntuvannja efektyvnosti zastosuvannja riznyh metodiv vyznachennja mizhal'veoljarnoi' vysoty [Clinical and experimental substantiation of the effectiveness of using various methods for determining interalveolar height]. *Suchasna stomatologija – Modern dentistry*, 2, 86 – 89 [in Ukrainian]
6. Semenov, Je.I., Sennikov, O.M., Sennikova, G.M., Labunec', V.A., & Dijeva, T.V. (2022). Porivnjal'na harakterystyka defektiv zubnyh rjadiv ta obsjagu implantologichnoi' dopomogy u molodogo naseleennja Ukrai'ny [Comparative characteristics of dental defects and the volume of implantological care in the young population of Ukraine]. *Visnyk stomatologii' – Bulletin of Dentistry*, 119(2), 60-65 [in Ukrainian]
7. Quartarone, A., Rizzo, V., & Morgante F. (2008). Clinical features of dystonia: a pathophysiological revisitation. *Curr. Opin. Neurol.*, 21(4), 484–90
8. Wild, E.J., & Tabrizi, S.J. (2007). The differential diagnosis of chorea. *Pract. Neurol.*, 7(6), 360–73.

Фінансування: це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Висновок комісії по біоетиці: для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики УНУ (протокол №130-Д від 5.10.2018р.), дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень.

Заява про інформовану згоду: від пацієнтів було отримано письмову інформовану згоду на обробку персональних даних та їх подальше використання.

Заява про доступність даних: вся інформація знаходиться у відкритому доступі,

дані щодо конкретного пацієнта можуть бути отримані на запит у провідного автора.

Конфлікт інтересів: автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Робота надійшла в редакцію 29.11.2023 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

616.36-002.12- 06: 616-018.2: 575.17]-097
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10606731>

Yuri Bazhora, Valentyn Gudz, Leila Huseinova, Valentina Mozgova, Kateryna Usychenko

ANALYSIS OF CLINICAL, IMMUNOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS IN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS C DEPENDING ON THE VIRUS GENOTYPE

Odessa National Medical University

Usychenko Kateryna ORCID 0000-0002-2973-3852
Gudz Valentyn ORCID 0000-0002-9063-8731
Bazhora Yuri ORCID 0000-0001-6907-5009

Summary. Bazhora Yuri, Gudz Valentyn, Huseinova Leila, Mozgova Valentina, Usychenko Kateryna. **ANALYSIS OF CLINICAL, IMMUNOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS IN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS C DEPENDING ON THE VIRUS GENOTYPE.** – The Odessa National Medical University; e-mail: usichenko2006@gmail.com. HCV infection is one of the main causes of chronic liver diseases, the development of liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma. **The purpose:** to analyze immunological and biochemical parameters in chronic hepatitis C patients depending on the genotype of the virus. **Materials and methods.** 100 chronic HC patients aged 18-62 y.o., have been examined; their were 56 women and 44 men. The control group included 30 practically healthy middle-aged individuals. The concentration of total bilirubin and its fraction, the activity of AlAt and AsAt, the concentration of total protein, albumin and globulin, prothrombin index, and alkaline phosphatase were assessed. A qualitative and quantitative determination of viral RNA was carried out in all patients with RCR. The genotype of the hepatitis C virus was also determined using the polymerase chain reaction method (1 (1a and 1b), 2, 3 (3a 3b), 4, 5, 6). Subpopulations of B and T lymphocytes (CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD19+) were determined by immunofluorescence method. **Conclusions:** it can be assumed that the genotype of the virus 1a and 1b causes more pronounced changes in biochemical parameters and indicators of the immunological status than the virus of the 3rd genotype.

Key words: chronic hepatitis C, clinical, immunological, biochemical parameters, virus genotype.

Реферат. Бажора Ю., Гудзь В., Гусейнова Л., Мозгова В., Усиченко К. **АНАЛІЗ КЛІНІЧНИХ, ІМУНОЛОГІЧНИХ ТА БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С ЗАЛЕЖНО ВІД ГЕНОТИПУ ВІРУСУ.** Хронічний вірусний гепатит С є однією з основних причин хронічних захворювань печінки, розвитку цирозу печінки та гепатоцелюлярної карциноми. **Мета:** проаналізувати імунологічні та біохімічні показники у хворих на хронічний гепатит С залежно від генотипу вірусу. **Матеріали та методи.** Обстежено 100 хворих на ХГ С віком 18-62 роки; 56 жінок і 44 чоловіка.